

YANGI 7-SINF ADABIYOT DARSLIGI HAQIDA MULOHAZALARIM

Hamdamova Zulfizar

Buxoro viloyati G`ijduvon tumani 4-umumiy o`rta ta`lim maktabi

ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yangi 7-sinf adabiyot darsligidagi yangiliklar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlar: yangi avlod darsliklari, fanlararo aloqadorlik, loyiha ishi, syujet, detal, portret retrospektiva, eydos konspekt, kreativ fikrlaydigan.

Ta`lim tizimida bo`layotgan o`zgarishlar, yangiliklar o`quvchilarning erkin va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Yangi avlod darsliklari xalqaro va milliy tajribalar asosida yaratilgan bo`lib undagi yangiliklar hozirgi zamon o`quvchisining yanada barkamol shaxs bo`lib voyaga yetishiga xizmat qiladi.

7-sinf adabiyot darsligini o`qir ekanman, kitobda berilgan har bir yangilik menda katta qiziqish uyg`otdi. Ayniqsa, adabiyotning fanlararo aloqadorlikda yoritilgani, mavzuga mos ishlangan rasmlar kitobxonga zavq bag`ishlaydi. Loyiha va ijodiy ishlar o`quvchilarning ijodkorligini oshirishga xizmat qiladi, mantiqiy va ijodiy fikr yuritishga undaydi

Darslikning qiziqarli ma`lumotlar bilan boyitilganligi (*ninachi, buqalamun* haqidagi ma`lumotlar), ikki ijodkorning bir-biriga o`xshash mavzularda yozilgan asarlarining taqqoslanishi; oldingi darslikda she`rlar tahlili tayyor berilgan bo`lsa, bunda o`quvchilarning mustaqil fikr yuritishiga qo`yib berilgani; eng foydalisi, asar va she`riy parchadan so`ng berilgan test topshiriqlari o`quvchining test yakunida o`zini-o`zi mustaqil baholay olish imkonini yaratadi.

O`quvchilar darslikda berilgan badiiy asarlarni o`qish jarayonida esa syujet, detal, portretning badiiy asardagi ahamiyatini tahlil qilishni o`rganishadi va ularning izohini aniq misollarda, lug`atlardan bilib olishadi. Darslikda nafaqat o`quvchilar, balki o`qituvchilar uchun ham yangi tushunchalar keltirilgan. Masalan, *retrospektiva*

va *eydos konspekt*. Ilgari uchratmagan ushbu atamalarning mazmun mohiyati quyidagicha:

RETROSPEKTIVA- ba`zan muallif asar voqealarini bayon qilishda ularning xronologik tartibi (vaqt bo‘yicha) tartibini buzishi- voqea davomida oldinroq bo‘lib o‘tgan hodisalarga qaytishi mumkin. Masalan: Normurod Norqobilovning “Oqbo‘yin” qissasida Karim podachi Mallani olib ketganidan keyin Oqbo‘yin Malla bilan o‘ynaganlarini eslaydi. Ushbu usulni ko‘plab ijodkorlar asarlarida qo‘llaydilar va bu orqali qahramonlarning ilgari bo‘lib o‘tgan voqealarni eslashi orqali kuzatishimiz mumkin.

EYDOS KONSPEKT – rasm yoki chizma va uning izohidan iborat. Bu tushunchani Qamchibek Kenjaning “Baliq ovi” asari asosida berilgan loyiha ishidagi topshiriqda uchratamiz, ya’ni asarning to‘rt obrazdan (Komil, Kamron, Bo‘ronbek aka “baliqxo‘r kishi”) birini tanlab shu obrazga o‘quvchining munosabati bildiriladi.

Xullas, 7-sinf adabiyot darsligi o‘quvchilarning har tomonlama kreativ fikrlaydigan ijodkor, zamon bilan hamnafas, o‘zligini angelaydigan, mustaqil fikriga ega shaxs sifatida kamol toptirishiga ishonaman.